

исследования современных процессов / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018.– С. 5-21.

12. Газовые турбины средней и большой мощности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://power-m.ru/>. – (Дата обращения: 17.11.2021).

13. Первый шаг к новому миру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/omegatechs/>. – (Дата обращения: 27.11.2021).

14. К 2050 году мы приведем системы жизнеобеспечения Земли к переломной точке невозврата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rusnext.ru/news/1540236304>. – (Дата обращения: 13.12.2021).

15. Овчаренко Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с.

16. Детинич Г. Китай опередил США, ЕС и Японию по количеству заводов будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://3dnews.ru/1035259>. – (Дата обращения: 07.12.2021).

17. Карасев С.В. В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://3dnews.ru/1034084/v-rossii-razrabotali-protssessor-dlya-smartfonov-no-proizvodit-ego-v-rf-nevozmogno?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com. – (Дата обращения: 03.12.2021).

18. Россия вступает в битву за редкие металлы. У нас есть всё [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cont.ws/@esuper/1946493>. – (Дата обращения: 05.01.2022).

УДК 332.1
DOI

СБАЛАНСИРОВАННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., проф.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами;

ЖИДЧЕНКО В.Д.,
канд. экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой экономики предприятия;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, проф.,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Раскрыта сущность теории ограничений, детально охарактеризован и проанализирован инструментарий моделей ограничений систем. Выдвинута и доказана гипотеза о влиянии теории ограничений систем (ТОС) на повышение эффективности и устойчивости систем регионального развития. Изложен опыт

построения систем сбалансированного регионального развития на основе использования ТОС, на конкретных примерах предложена адаптация его использования в ДНР.

Ключевые слова: сбалансированное региональное развитие, государственное и муниципальное управление, теория ограничений систем, слабое звено цепи

BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT USING THE THEORY OF SYSTEM LIMITATIONS

PONOMARENKO E.V.,
Doctor of science on public administration,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Innovation and Project Management;

ZHIDCHENKO V.D.,
Candidate of Economic Science, Associate
Professor, Head of the Department of Enterprise
Economics;

VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Accounting and Auditing
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The essence of the theory of constraints is revealed, the toolkit of models of system constraints is characterized and analyzed in detail. A hypothesis has been put forward and proved about the influence of the theory of constraints of systems (TOS) on improving the efficiency and sustainability of regional development systems. The experience of building systems of balanced regional development based on the use of TOS is outlined, and adaptation of its use in the DPR is proposed using specific examples.

Keywords: balanced regional development, state and municipal administration, system constraints theory, weak link in the chain

Актуальность и постановка задачи. Региональная экономика является сложной целостной системой в рамках определённой территории, которая состоит из множества социально-экономических подсистем, взаимодействующих и взаимосвязанных между собой в сфере производства, распределения, обмена и потребления. Приоритетным направлением любой региональной политики является обеспечение комплексного социально-экономического развития территории, которое возможно реализовать путём балансировки региональных воспроизводственных систем, т. е. пропорционального развития отдельных подсистем региона, рационального размещения и задействования всех ресурсов региона [1, с. 143].

Теория ограничений систем (далее – ТОС) представляет собой философию управления, которая успешно используется в различных производственных и управленческих системах, причём спектр её применения всё время расширяется. Ограничения могут быть материальными (оборудование, сооружения, материал, персонал) и нематериальными (законы, инструкции, методы). В различных видах систем возникают отдельные типы ограничений. Наиболее частыми случаями

применения ТОС является управление ресурсными ограничениями (материалов, финансов, знаний, компетенций, законодательными ограничениями, проч.), которые имеют место в любой отрасли экономики и характерны как для коммерческих, так и для государственных и региональных систем управления. Таким образом, ТОС является универсальным подходом, применимым к любым системам.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям проблем регионального развития посвящены работы Ногмовой Л.А. и Мисакова В.С. [1], Масловой Я.Г. и Ферару Г.С. [2], Сироткиной Н.В., Гончарова А.Ю. и Воронцовой И.Н. [3] и ряда других. Проблемами ограничений, в т. ч. присущих региональному развитию, государственному и муниципальному управлению, занимались, в частности, исследователи Детмер У. [5], Серышев Р.В. и Сенотов В.Н. [6], Овчарук К.В. [7].

Недостаточно изученными остаются вопросы условий применения теории ограничения систем на региональном уровне управления социально-экономическим развитием, проблемы использования различных моделей и инструментов.

Целью научной статьи является исследование сущности и моделей теории ограничений систем, условий её применения в процессе балансировки регионального развития.

Научная гипотеза: применение теории ограничений позволит повысить эффективность и устойчивость систем регионального развития, государственного и муниципального управления.

Методологический аппарат исследования: теория регионального управления, теория ограничений систем, структурно-логическое моделирование, контент-анализ научных публикаций.

Изложение основного материала исследования. Регион представляет собой сложную систему, зависимости между элементами которой характеризуются нелинейными процессами со сложными функциями [2, с. 79]. Исследование такой сложной системы возможно на основе структуризации, т. е. выделения подсистем, взаимодействующих между собой и определяющих динамику её развития. С другой стороны, регион рассматривается как географическое и экономическое понятие, система, взаимодействующая с внешней средой, элементами которой являются хозяйственно-экономические и социальные элементы (население). Между перечисленными элементами имеются устойчивые отношения и связи.

Устойчивость определяется как способность системы сохранять равновесное состояние при наличии внешних воздействий, или динамическое равновесие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и внутренней среды. Устойчивость системы может быть двух видов: 1) статической – свойство системы регулярно возвращаться в исходное равновесное состояние после временного выхода из него в результате внешнего воздействия и поддерживать динамическую устойчивость, и 2) динамической – это способность системы после выхода из состояния равновесия переходить в новое равновесное состояние. То есть в ответ на возмущающее воздействие система осуществляет внутреннюю перестройку и изменяет своё качественное состояние. Устойчивость социально-экономических систем содержит два аспекта: 1) способность функционировать и обеспечивать сохранение и/или восстановление основных параметров, 2) способность развиваться и обеспечивать улучшение качественных и количественных характеристик системы.

Устойчивость является смежным понятием сбалансированности и гармоничности. Сбалансированное развитие рассматривается с нескольких позиций: устойчивости, оптимального соотношения набора факторов, целевой установки, к достижению которой необходимо стремиться, и представляет собой комплексное обеспечение взаимодействия материальных и информационных активов, финансовых ресурсов, институтов, человеческого и социального капиталов, природных факторов [3, с. 94]. Таким образом, сбалансированность развития региональной экономики

должна обеспечивать их баланс и взаимодействие между собой перечисленных активов и факторов.

В настоящее время регионы, как и корпорации, борются за выживание в условиях глобальной конкуренции. Каждая территория пытается найти наилучшую философию управления, сосредоточиваясь на понимании своей собственной структуры с точки зрения процессов, что позволяет реализовать намеченные цели и стратегии. Регион как субъект управления с целью успешного выполнения своих функций (безопасность, правовое и экономическое регулирование, социальная опека) стремится к упрощению и структурированию жизни граждан и иных субъектов народного хозяйства. Для этого в регионе задействуется множество механизмов и инструментов управления, среди которых и теория ограничений систем (ТОС).

Теория ограничений – это системный подход, основывающийся на жёсткой причинно-следственной логике и объединяющий в себе как логические инструменты, так и логистические решения [4]. Теория меняет образ мышления руководителей и становится важным инструментом в решении глубинных проблем развития любого региона. Первоначально ТОС применялась в сфере планирования производственного процесса и распределения ресурсов. В настоящее время эта теория успешно внедряется в любом секторе экономики и в организациях любого масштаба, будучи интегрированной с системой учёта затрат и нацеленной на улучшение любого рода систем, в т. ч. систем регионального управления, достижение высокого уровня производительности с точки зрения их целей.

Разработчиком теории ограничений систем является Элияху Голдратт (Theory of Constraints, ТОС), который предложил смотреть на организацию как на целостную систему, а не просто набор процессов [5]. Он утверждал, что существует одно ограничение – «узкое место», наиболее значимо влияющее на конечный результат, что подтверждается физическим законом о том, что сила потока определяется пропускной способностью самого узкого места.

Таким образом, теория ограничений – методология управления системами в различных видах деятельности, базирующаяся на поиске и управлении ключевым ограничением системы, которое предопределяет успех и эффективность всей системы в целом. Ограничение в данном случае выступает двояко: и как блокировщик достижения системой лучшего уровня деятельности, и как инструмент повышения уровня её развития. Именно разрыв между текущим и желаемым уровнями деятельности даёт менеджерам энергию и настойчивость для проведения улучшений. В зависимости от критериев ограничения делятся на группы: материальные (нехватка персонала, оборудования, финансовых ресурсов и др.); нематериальные (недостаток спроса, несовершенство законов, дефицит знаний и опыта, несовершенная политика организации); внешние (когда производство превышает потребность); внутренние (когда рынок требует от системы больше, чем она может производить). Основопологающей идеей в теории Голдратта является пошаговая технология управления производством, названная им «процесс непрерывного улучшения».

Основной постулат ТОС – большое количество целей системы недостижимы из-за небольшого количества ограничений. Для поиска ограничений используется фокусирование на проблеме или ключевом ограничении и работе над тем, чтобы его снять. Таким образом, приложение усилий к управлению небольшим количеством аспектов системы может максимизировать эффект и повысить результат, который был бы получен от воздействия на все проблемные участки. Вместо того, чтобы растрчивать усилия, пытаясь улучшить сразу всё, все ресурсы и внимание направляются на самый слабый участок системы – слабое звено.

ТОС помогает управлять как процессными, так и проектными системами. Исследователи, занимающиеся данной проблематикой [6], представляют следующую эволюцию оценки влияния ТОС на теорию и практику на протяжении пяти эпох:

1) эпоха оптимизированной технологии производства, которая основывалась на нескольких методологиях управления производством – MRP (англ. *Material Requirements Planning* – планирование потребности в материалах), JIT (англ. *Just in Time* – точно в срок), методика «Барабан – Буфер – Канат»;

2) эпоха «цель» сопровождается постановкой цели и разработкой пяти шагов для её реализации (процесс непрерывного совершенствования на основе выявления и устранения ограничений системы);

3) эпоха «синдром стога сена» связана с методиками измерения производительности (операционные показатели для измерения пропускной способности участков и рабочих мест, уровня запасов и операционных расходов) и эффективности (прибыль, рентабельность инвестиций и денежный поток), ориентированными на процесс, а не на разрозненные функции;

4) эпоха «дело не в везении» развивает причинно-следственную логику, которая используется в деревьях «текущей и будущей реальности», «дереве перехода», а также «логика необходимых условий», которая используется в «грозовой туче», «дереве предпосылок»;

5) эпоха критической цепи (англ. *critical chain project management*, CCPM): опирается на расчёты зависимости ресурсов, рисков (буферов для снижения проектных рисков), неопределённостей, крайнего срока завершения проекта; обеспечивает устойчивость построенного плана-графика проекта, визуализацию «трендов проникновения в буферы» (англ. *fever chart*).

Шаги по реорганизации системы согласно ТОС:

- 1) найти ограничение или «слабое звено» системы;
- 2) ослабить влияние ограничения на систему;
- 3) сосредоточить все усилия на ограничителе системы;
- 4) снять ограничение;
- 5) вернуться к первому этапу.

Дорожная карта достижения цели по снятию ограничений может быть представлена таким образом (рис. 1).

Рис. 1. Дорожная карта достижения цели по снятию ограничений

Таким образом, философия ТОС рассматривает системы как цепочки или переплетения цепочек, где работа всей системы зависит от работы самого «слабого звена» или элемента, который может находиться как внутри системы (планирование, исполнение, управление персоналом, проч.), так и вне системы (рынок, внешнее управление) или на стыке (входы в систему и выходы из неё). Любой процесс должен развиваться, являясь ограниченным. В каждый момент времени в системе есть лишь одно, наиболее критичное ограничение (слабое звено), направленные на укрепление которого усилия должны привести к улучшениям, повысить возможность управлять преобразованиями, быстро и осознанно совершенствоваться. Такая стратегия призвана

сделать эти усилия в данный момент времени эффективными, а значит мотивировать людей действовать, ориентируясь на конкретные улучшения системы в реальном времени.

Исходя из того, что все теории можно разделить на описывающие реальность (как устроен мир) и предписывающие (что нужно делать, чтобы достичь желаемого результата), теория ограничений относится к последним и представляет собой комплекс методик для достижения поставленной системой цели (государственным или региональным органом власти, некоммерческой организацией, проч.) [7]. Причём в системах государственного и регионального управления цель всегда более глобальная, с большим временным промежутком и сложно измеряемая, имеет долгосрочные результаты воздействия на общество, поэтому для них используются агрегированные критерии (показатели): уровень или качество жизни, индекс человеческого развития, снижение числа нежелательных явлений или их объёма. Региональные цели могут быть целями более низкого порядка: сокращение очередей, уменьшение ущерба от природных событий, снижение числа социальных конфликтов.

Основными рисками невыполнения намеченных государственных и региональных целей и результатов в долгосрочном периоде может быть их нивелирование из-за действия множества прямых и косвенных факторов: инфляции, демотиваторов для государственных служащих, незначительного изменения состояния (малого процента), не оказывающего никакого влияния на общую (глобальную) цель. Основной проблемой применения методики ТОС в региональных органах власти является определение измеримой цели (задачи), которой необходимо достичь к конкретному сроку: сокращение затрат на выполнение конкретных государственных или муниципальных услуг, повышение выплат и субсидий на развитие и помощь малому предпринимательству, улучшение экологических показателей и т. д.

Теорию ограничений уже достаточно давно используют государственные структуры. Например, в Управлении военно-морских сил США, в японских префектурах, в подразделениях полиции в Великобритании для работы с молодёжью из групп риска, для улучшения работы судебной системы Израиля, в работе Гарантийного фонда Литвы с целью обеспечения финансовой защиты работников от банкротства работодателя [8]. Так, благодаря применению теории и использованию инструментов Lean-менеджмента, администрация штата Юта США сократила расходы на основные операции на 33% и заняла 10-е место в рейтинге стран [9].

Модель ограничений систем использует весьма обширный инструментарий для поиска и устранения слабых звеньев. Кратко рассмотрим самые популярные методы:

- «Барабан – Буфер – Канат»;
- критической цепи;
- «мыслительные процессы» или критерии проверки логических построений.

Рассмотрим перечисленные модели и их применение на практике.

Метод «Барабан – Буфер – Канат». Предложенный Голдраттом для планирования производственного процесса метод «Барабан – Буфер – Канат» или ББК включает три составляющие: «барабан» как некий ритм работы производства или внутренний ресурс ограниченной мощности; «буфер» запасов материалов (необходим для защиты от простоев); «канат» как алгоритм подачи ресурсов в производство только при условии достижения их некоторого минимума с целью неперегрузки производства, т. е. средство связи, линия коммуникации, обеспечивающая синхронность использования ресурсов и скорость работы ограничения.

Основная идея метода заключается в том, что не нужно нагружать все части системы на 100%. Работать без простоев должна только самая медленная часть, и ей должны быть предоставлены для этого необходимые ресурсы. Целью любой системы является выполнение всех своих функций (например, реализация программы или проекта) и получение ожидаемых результатов (эффекта). Выполнение работы без

обеспечения ресурсами может привести к накоплению проблем как снежной лавины незавершённых программ и проектов, невыполненных задач, сорванных сроков, упущенной выгоды.

Работая над ограничениями, система получает двойной эффект:

1) достигает максимальных улучшений системы при минимальных затратах ресурсов;

2) измеряет эффект от проведённых улучшений отдельных элементов (локальный эффект) и эффект всей системы (глобальный эффект).

Следовательно, основные задачи использования метода ББК состоят в определении «слабого звена», а также критериев эффективности организационных процессов, которые позволят измерить эффект от предложенных мероприятий (улучшений).

Эффект применения метода ББК легко отследить на системе бюджетирования, в т. ч. при разработке региональных бюджетов, где ограничением выступают лимиты на бюджетные ресурсы. Причём исследователи [10] считают: чем больше ограничений (ориентиров) введено в бюджетной системе, тем выше качество системы бюджетирования при непротиворечивости первых. Основными целями введения системы ограничений в систему регионального бюджетирования являются:

- упорядочение процесса разработки и согласования бюджетов;
- обеспечение выполнения стратегии регионального развития и планов по выполнению бюджетов.

Полная система ограничений, установленная для отдельных направлений регионального развития (программ, отдельных статей поступлений и расходов), может включать следующие блоки:

- ограничения по стратегическим показателям;
- ограничения по составляющим финансовым бюджетов;
- ограничения по постоянным затратам и платежам;
- ограничения по активам (ресурсам);
- специальные финансово-экономические показатели, инвестиционные ресурсы.

Ограничения по затратам позволяют управлять финансовым результатом, по платежам – оперативно их контролировать, по показателям – контролировать эффективность деятельности муниципалитетов в различных функциональных сферах. Исходя из логики ТОС, обеспечивается бесперебойная работа финансового ресурса – ограничения – в логической схеме управления регионом, для чего в бюджете предусматриваются дополнительные финансовые средства с целью организации непрерывной работы «узкого места» (например, социальных выплат, средств на капитальные ремонты, проч.).

Метод критической цепи (МКЦ) представляет собой инструмент для планирования и управления проектами и программами, указывающий на их зависимость от ресурсов, рисков и неопределённостей. В системе управления программами и проектами на практике всегда возникают негативные эффекты, причиной которых являются три основных фактора:

1) плохая многозадачность – постоянное переключение с одной задачи на другую и недоведение ни одной до конца, что приводит к потере времени и эффективности из-за постоянного «вникания в проблему»;

2) «синдром студента», который характеризуется привычкой выполнения задач в последний момент;

3) закон Паркинсона, подтверждающий выполнение работы в течение всего запланированного времени без высвобождения резервов или буферов времени.

Метод критической цепи предлагает варианты борьбы с этими факторами, среди которых: сокращение многозадачности и сосредоточение сотрудников на выполнении текущих заданий; учёт закона Паркинсона в графике выполнения работ и задержке сроков по всей задаче или проекту.

На практике многие сотрудники региональных органов власти жалуются на частое переключение с одной задачи на другую, с выполнения процессных или функциональных обязанностей в отделе на выполнение работ в рамках республиканских программ и проектов. Эта проблема усиливается в условиях постоянной неопределённости внешней среды и жёстких сроков завершения задач (ограничений).

Рекомендациями в данном случае для региональных органов исполнительной власти, задействованных в выполнении республиканских программ и проектов, согласно методу критической цепи являются: уход от жёстких сроков (дат) окончания задач в рамках программ и проектов и наделение руководителей достаточной полнотой власти с целью защиты ресурсов от потери приоритетности при их выделении, при одновременном использовании резервов (буферов) времени и возможности выделения альтернативных (дополнительных) ресурсов.

Применение метода критической цепи целесообразно в бюджетном прогнозировании и планировании, разработке и реализации республиканских программ и проектов.

Метод «мыслительные процессы» или критерии проверки логических построений. Метод «мыслительные процессы» – это набор логических «деревьев», которые предоставляют подробный план изменений. ТОС предлагает специальные критерии проверки логических построений, при помощи которых можно проверить, доказать или опровергнуть правильность выстроенных причинно-следственных связей: ясность и однозначность понимания утверждений, наличие утверждения законченной мысли), наличие причинно-следственных отношений, достаточность приведённой причины, проверка наличия альтернативной причины, недопустимость подмены причины следствием, поиск проверочного следствия и отсутствие тавтологии (от греческого *tauto*, то же самое и *logos* – слово).

Такой общий системный подход для поиска и снятия ограничений может применяться в любых системах и предполагает последовательное построение аналитических схем, таких как:

- «дерево текущей или будущей реальности» – аналогия диаграммы текущего или будущего состояния, которая позволяет выявлять причинно-следственные связи между нежелательными явлениями и корневой проблемой по аналогии с дорожной картой проекта;
- «дерево перехода или предпосылок» – помогает находить и устранять возможные препятствия на пути преобразований;
- диаграмма разрешения конфликта – используется для устранения противоречий или причинами нежелательных ситуаций способом инъекций (инвестиций);
- план преобразований.

Метод «мыслительные процессы» также используется для преодоления сопротивления переменам, вызванным ограничениями системы: несогласием с сутью проблемы, выбранным решением, преимуществами решения перед другими, страхом непреодолимости ограничения. Таким образом, «мыслительные процессы» включают набор из пяти логических диаграмм (четырёх «деревьев» и «тучи») и набора логических правил [11].

Диаграммы используют два различных типа логики. Три «дерева» (текущей и будущей реальности и перехода) используют метод «следствие-причина-следствие» и

строятся путём построения связей между наблюдаемыми эффектами (следствиями) и их причинами на основе «логики достаточности». Достаточность может быть представлена тремя видами: 1) «А достаточно, чтобы вызвать С», 2) «Если А и Б существуют одновременно, то этого достаточно, чтобы вызвать С», 3) «А и Б (по отдельности) вносят свой вклад в С, и их взаимодействия достаточно, чтобы вызвать С». «Грозовая туча» (диаграмма разрешения конфликта) и «дерево предпосылок» используют «логику необходимости»: «чтобы достичь А, мы должны сделать Б». Логические правила были названы категориями проверки логических построений (Деттмер, 1997; Норин и др., 1995) и предложены для использования в проверке моделей динамических систем (Balderstone, 1999) [7]. Весь набор инструментов «мыслительных процессов» основан на этих логических конструкциях.

Процесс построения фрагмента «дерева проблем», на примере региональной программы борьбы с коронавирусной инфекцией, изображен на рис. 2. Впоследствии проблемы переформулируются в цели и строится «дерево целей» (рис. 3).

При проведении анализа целей необходимо обратить внимание на их 4 уровня:

- 1) общая цель показывает важность данной программы (проекта) для региона с точки зрения долгосрочной выгоды;
- 2) цель программы (проекта) обнажает центральную проблему, выраженную в конкретных выгодах (эффектах) от её решения в долгосрочном периоде;
- 3) результаты описывают мероприятия (услуги), предоставляемые обществу (бенефициариям или целевой группе);
- 4) мероприятия – запланированные задания на основе использования запланированных ресурсов.

Рис. 2. Пример фрагмента «дерева проблем» региональной программы борьбы с коронавирусной инфекцией

Рис. 3. Пример фрагмента «дерева целей» региональной программы борьбы с коронавирусной инфекцией

После построения «дерева целей» проводится анализ стратегий, который включает в себя принятие решения о том, какие цели будут включены в республиканскую программу или проект, а какие останутся за их рамками, а также определение проектных целей и общей цели программы регионального развития.

Эффективность инструментов ТОС зависит от ответа на три вопроса:

1) что необходимо изменить, т. е. оценка ситуации, определение основного конфликта или проблемы с использованием инструмента «дерево текущей реальности»;

2) что предлагается взамен, т. е. разработка и принятие решений, описание желаемого состояния и стратегии по его достижению с использованием инструментов «диаграмма разрешения конфликтов» и «дерево будущей реальности»;

3) что необходимо сделать, т. е. разработка стратегии и тактик (как обеспечить изменения), которые позволят синхронизировать усилия группы по реализации планов с использованием инструментов «дерево перехода» и «план преобразований».

Примером заикленной ошибочной логики можно рассматривать следующую ситуацию: количество обращений граждан в администрацию стало меньше, так как уменьшилось число решённых проблем, и наоборот число решённых администрацией проблем уменьшилось вследствие уменьшения количества обращений граждан.

Донецкая Народная Республика опирается на мировой опыт построения системы регионального развития. Согласно ТОС, оптимизация большинства процессов в этой системе (т. е. локальная оптимизация) чаще всего не приводит к оптимизации системы в целом [12]. В каждый момент улучшение результата деятельности системы управления как совокупности связанных процессов возможно только вследствие улучшения условий лишь немногих из них – ограничений системы.

Рассмотрим ещё один пример применения ТОС на проведённой в [13] оценке системы регулирования и поддержки малого (микро) и среднего предпринимательства

(далее – МСП) в Республике. Основные ограничения системы, на которые необходимо направить усилия в рамках ТОС, следующие:

- развитие региональной инфраструктуры поддержки в виде доступности финансовых / кредитных ресурсов, в т. ч. ресурсов системы микрокредитования;
- льготный режим аренды нежилых помещений, снижение влияния административных барьеров;
- информационная и консультационно-методическая поддержка, помощь в сфере фандрайзинга (поиска источников финансирования).

Применение ТОС в реализации региональной программы поддержки малого (микро) и среднего предпринимательства в Республике (основные 5 шагов) выглядит следующим образом:

1) определение в системе основного ограничения (узкого места), которое тормозит реализацию намеченных в стратегии направлений. На первом этапе это законодательная база;

2) направление усилий и ресурсов Республики на расширение этого узкого места. Сегодня уже подготовлен проект Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» [14]; ведётся разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на реформирование контрольно-надзорной деятельности, в том числе законов Донецкой Народной Республики «О государственном контроле «надзоре» и муниципальном контроле», «Об обязательных требованиях» [15]; разработан ряд программных документов, в которых выделен отдельный блок мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в ДНР, включающего формирование системы микрокредитования, снижение административного давления, мероприятия, создающие правовую основу развития. Одним из таких документов является Республиканская программа по стимулированию отечественного производства на 2021-2022 годы, утверждённая Правительством Донецкой Народной Республики [там же];

3) ослабление ограничения в Республике реализовано путём разработки и исполнения Республиканской программы по стимулированию отечественного производства на 2021-2022 годы, осуществлению ряда шагов по созданию Фонда развития промышленности ДНР;

4) устранение ограничения, т. е. формирование нормативно-правовой базы для реализации стратегии развития МСП. Основными критериями оценки качества законодательной базы и их практического применения, соответствия и непротиворечивости друг другу и другим документам, приоритетам развития, лучшим мировым практикам (в т. ч. практике Российской Федерации), учёт особенностей местного рынка, уровня развития коммуникационных технологий;

5) повторение цикла. После первой итерации находим следующее ограничение системы (слабое звено) – например, недоступность финансовых / кредитных ресурсов, в т. ч. ресурсов системы микрокредитования. В Республике создан Фонд развития промышленности ДНР, который может обеспечить повышение доступности финансирования реального сектора экономики; реализацию проектов, имеющих стратегическое значение и удовлетворяющих потребности Республики в продукции промышленного назначения; создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики; насыщение внутреннего рынка продукцией отечественного производства и снижение объёмов импортной продукции, поставляемой на территорию Республики; увеличение объёмов налоговых поступлений в бюджет Республики.

Таким образом, применение теории ограничений систем позволит поочерёдно и поэтапно повышать мощность и производительность, эффективность и устойчивость всей системы регионального развития посредством фокусирования на конкретной проблеме и путях её решения.

Выводы. Теория ограничений системы, разработанная в 1980-е годы Элияху Голдраттом, является популярной методологией менеджмента, в основе которой лежит поиск и управление ключевым ограничением системы, предопределяющим её успех и эффективность в целом. ТОС рассматривает организации и регионы, государственные системы управления как системы, состоящие из ресурсов, связанных процессами, которые они выполняют. В пределах этих систем ограничение определено как то, что ограничивает систему в достижении более высокой производительности относительно поставленной цели. Распространение взаимозависимостей внутри системы создаёт аналогию цепи, состоящей из процессов, прочность которой определяется её слабым звеном, связанным с одним или несколькими ограничениями. Пять шагов процесса ТОС предлагают систематический и сосредоточенный процесс, используемый системами, чтобы успешно достигать непрерывного совершенствования.

В статье рассмотрены модели ограничений систем и их применение в системе управления региональным развитием. Таким образом, подтверждена поставленная гипотеза о том, что применение ТОС позволит повысить эффективность и устойчивость систем регионального развития, государственного и муниципального управления. Дальнейшие исследования планируется посвятить оптимизации совокупности ограничений в рамках сложной системы систем, какой является система государственного управления.

Список использованных источников

1. Ногмова Л.А. Формирование экономического потенциала в контексте сбалансированного регионального развития / Л.А. Ногмова, В.С. Мисаков // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2016. – № 3 (71). – С. 143-148. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26258124>
2. Маслова Я.Г. Теоретические аспекты управления сбалансированным развитием региональной производственной инфраструктуры и оценка её эффективности / Я.Г. Маслова, Г.С. Ферару // Перспективы развития научных исследований в 21-м веке: сб. материалов XI Междунар. научно-практ. конф., г. Махачкала, 30.06.2016. – 2016 – С. 79-83. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27189738>
3. Сироткина Н.В. Факторы и условия обеспечения сбалансированного развития региона / Н.В. Сироткина, А.Ю. Гончаров, И.Н. Воронцова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 4. – С. 93-100. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23456244>
4. Теория ограничений систем (ТОС) [Электронный ресурс] // Сайт EquipNet.ru. – URL: https://www.equipnet.ru/management/articles/articles_678.html
5. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию / Уильям Детмер; пер. с англ. – 5-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 443 с. – URL: <https://iptm-nntu.ru/dl/books/>
6. Серышев Р.В. Эволюция теории ограничений систем Голдратта / Р.В. Серышев, В.Н. Сенотов // Актуальные исследования. – 2019. – № 3 (3). – С. 75-80. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42478039>
7. Овчарук К.В. В поисках слабого звена [Электронный ресурс] / К.В. Овчарук // Интернет-издание БЮДЖЕТ.RU. – Экономика. – 2020. – № 1. – URL: <https://bujet.ru/article/396590.php>
8. Государственный сектор [Электронный ресурс] // Международная ассоциация практиков теории ограничений ТОСРА. – URL: https://tocpractice.com/ru/types_of_material/primenenie-tos-v-gosudarstvennom-sek/
9. Баринаова В.А. Поддержка малого и среднего предпринимательства на региональном уровне: международный опыт и российские особенности [Электронный

ресурс] / В.А. Барина, А.Н. Красносельских // Экономическое развитие России. – Т. 26. – 2019. – № 1. – С. 55-62. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36818070>

10. Носкова Н.Ю. Реализация теории ограничений в системе бюджетирования / Н.Ю. Носкова // Наука России: цели и задачи: сб. науч. трудов по материалам XXIV международной научной конференции. – Екатеринбург: НИЦ «Л-Журнал», 2020. – С. 44-48. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44510626&>

11. Речкалов В. Теория ограничений Голдратта: Мыслительные процессы [Электронный ресурс] / В. Речкалов // Экосистема ТОСРЕОПЛЕ. – URL: <https://tosreople.com/2015/12/myslitelnye-processy-tos/>

12. Нечитайло И.А. Пять направляющих шагов теории ограничений систем: проблемы применения в стратегическом анализе / И.А. Нечитайло // Управленческое консультирование. – 2020. – № 6 (138). – С. 97-109. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43764916>

13. Лозовой Д.Н., Пономаренко Е.В. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в ДНР / Д.Н. Лозовой, Е.В. Пономаренко // Общество и государство: основные направления социализации экономической политики: материалы II Респ. науч. студ. конф. (Донецк, 22 апреля 2021 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», факультет государственной службы и управления, кафедра теории управления и государственного администрирования. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 142-145.

14. В рамках работы Совета по развитию предпринимательства состоялось обсуждение проекта Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс] // Сайт Минэкономразвития ДНР. – URL: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7842&Itemid=759

15. Итоги развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие 2021 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт ДНР. – URL: <https://dnronline.su/>

УДК 339.54

DOI

АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДОВИЧЕНКО К.А.,
канд. экон. наук,
преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье освещается необходимость структурного преобразования внешнеэкономической сферы народного хозяйства. Установлено, что проблема обеспечения баланса структурных пропорций не ограничивается вопросами стимулирования позитивных структурных преобразований, но охватывает и вопросы глубокого теоретического анализа существующих тенденций с целью выявления предпосылок глобальных сдвигов в самой экономической системе.